

Oqimli shifrlash algoritmlarini kriptotahlil usullari yordamida baholash
Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich^{1,2}, **Axmedova Aziza Erkinovna,**
Umurzakov Oybek Shakarboy o'g'li³

¹ **Doktorant, Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti, ilhom9001@gmail.com**

^{2,3} **PhD, O'qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624815>

Annotatsiya. Mazkur maqolada shifrlash algoritmlari bardoshliligi masalalari, oqimli shifrlash nazariyasi va oqimli shifrlash algoritmlariga nisbatan qo'llaniladigan ayrim kriptotahlil usullari, xususan, korrelyatsion hamda faraz qilish va aniqlash hujumlarining qo'llanilishi umumiy uzunligi 16 bit bo'lgan ikkita registrlardan iborat sodda oqimli shifrlash algoritmlari misolida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Kriptografik algoritmning bardoshliligi, entropiya, oqimli shifrlash, korrelyatsion hujum, faraz qilish va aniqlash hujumi

Абстрактный: В данной статье на примере простого потока объясняются проблемы толерантности алгоритмов шифрования, теория потокового шифрования и некоторые методы криптоанализа, используемые применительно к алгоритмам потокового шифрования, в частности, использование корреляции и атак угадывания и обнаружения. алгоритмы шифрования, состоящие из двух регистров общей длиной 16 бит.

Ключевые слова: алгоритм криптостойкости, энтропия, потоковое шифрование, корреляционная атака, атака угадывания и обнаружения.

Abstract: In this article, the problems of tolerance of encryption algorithms, the theory of stream encryption and some cryptanalysis methods used in relation to stream encryption algorithms, in particular, the use of correlation and guessing and detection attacks, are explained on the example of simple stream encryption algorithms consisting of two registers with a total length of 16 bits. given

Keywords: Cryptographic algorithm tolerance, entropy, stream encryption, correlation attack, guessing and detection attack

Kirish

Oqim shifrlash bir martalik bloknot (OTP) shifrlash texnikasiga o'xshash shifrlashni amalga oshiradi. U maxfiy, tasodifiy ko'rinadigan ma'lumotlarning katta qismini ishlab chiqaradi va shifrlangan matnni yaratish uchun ularni ochiq matn bilan birlashtiradi. Ochiq matnni shifrlangan matndan ajratib bo'lmaydi. Tasodifiy ma'lumotlar maxfiy kalitdan olingan va odatda kalit oqimi deb ataladigan bitlar oqimini ifodalaydi. Oqimli shifrlash algoritmlarida maxfiy kalit tomonidan ishga tushiriladigan va har bir shifrlash bosqichidan so'ng keyingi holatga tarqaladigan ichki shifr holati deb nomlanadigan doimiy xotira mavjud. Bardoshli oqimli shifrlash algoritmlarining chiqishi Pseudo Random Number Generator (PRNG) tomonidan ishlab chiqarilgan bitlar oqimi bilan taqqoslanadi.

Oqimli shifrlash algoritmlarini ishlab chiqishda foydalaniladigan eng mashhur usullardan biri chiziqli bo‘lmagan ikkilik ketma-ketliklarni ishlab chiquvchi generatorlardan foydalanishdir [1-5]. Ushbu generatorlar ikkilik kalitlar oqimini ishlab chiqaradi, bu juda katta maxfiy kalitni talab qilmasdan muntazam bir martalik shifrlash imkonini beradi. Chiziqli bo‘lmagan oqim shifriga asoslangan odatiy kriptotizimning umumiy ko‘rinishi 1-rasmda tasvirlangan. Ushbu turdagi shifrlarni kichik apparat ko‘rinishida amalga oshirish imkoniyati sababli juda mashhur hisoblanadi.

1-rasm. Oddiy chiziqsiz oqimli shifrlash tizimi sxemasi

1-rasmda ko‘rsatilgan kriptografik algoritm shifrnig ichki holatini ifodalovchi aylanuvchi siljish registrini o‘z ichiga oladi. Kalitning har bir bitini hisoblashdan so‘ng, ichki funktsiya ko‘proq entropiyani saqlab qolish maqsadida chiziqli funktsiya orqali ichki holatni yangilaydi. Chiqish komponenti keyingi kalit oqimi bitini hisoblash uchun chiziqli bo‘lmagan $f(\cdot)$ filtr funksiyasini qo‘llaydi. Kalit oqim bitlari XOR (\oplus) operatsiyasi bilan, jo‘natuvchi tomonidan ochiq matn bitlarini shifrlash uchun ishlatiladi (1a-rasm). Olingan shifrlangan matn xavfsiz bo‘lmagan kanal orqali uzatiladi. Qabul qiluvchi (1b-rasm) aynan bir xil hisob-kitoblarni amalga oshiradi va kalit oqimi bitlari bilan birgalikda shifrlangan matn bitlaridan ochiq matnni hosil qilish uchun XOR operatsiyasini qo‘llaydi. Shifrlangan matnga allaqachon kiritilgan kalit oqimi bitlari bekor qilinadi va qabul qiluvchida ko‘rinadi asl ochiq matn bitlari hosil bo‘ladi.

Adabiyotlarda kriptotahlil deb ataladigan oqimli shifrlash algoritmlariga nisbatan kriptografik hujumlarda qo‘llaniladigan ko‘plab ilg‘or va murakkab kriptografik hujum metodologiyalari va usullari taklif qilingan [6-10]. Mazkur maqolada oqimli shifrlash algoritmiga nisbatan kriptotahlil usullarining qo‘llanilish texnikalari yoritilgan.

Asosiy qism

Korrelyatsiya hujumining samarali qo‘llanishiga imkon beruvchi shifrnig zaifligi - bu kirish sifatida ishlatiladigan ba'zi ichki holat bitlari tomonidan yuqori ta'sir ko‘rsatadigan statik jihatdan bog‘langan kalit bitlarining generatsiya qilinishidir. Shuning uchun, ushbu kirish bitlari uchun har qanday taxmin, ehtimol, chiqish bitlariga bevosita ta'sir qiladi. Statistik tahlil usullaridan foydalangan holda, tahlilchi ushbu ichki holat bitlari haqida ma'lumot olishi mumkin.

Korrelyatsion hujum mohiyatini tushuntirish uchun [2,4] tanlab olingan zaif oqimli shifrlash algoritmi 2-rasmda keltirilgan. Tasvirlangan algoritm chiziqli bo‘lmagan $f(\cdot)$ filtr

funksiyasiga tayanadigan chiqish komponentiga ega oddiy siljish registriga asoslangan oqimli shifrlash algoritmidir.

2-rasm. k maxfiy kaliti bilan ishga tushirilgan korrelyatsion hujumga zaif oqimli shifrlash algoritmi

2-rasmda ko‘rsatilgan shifr ikkita alohida siljish registrilaridan iborat va 16 ta maxfiy kalit bitlari bilan ishga tushirilgan kattaroq ichki holatga ega. Bundan tashqari, u toq va juft bitlarni ajratishga asoslangan “bo‘lib tashla va egalik qil” hujumini samarali qo‘llashga imkon bermaydi. Algoritm chiziqli bo‘lmagan filtr funksiyasidan foydalanadi, ushbu funksiya kirishga nisbatan statistik jihatdan qarama-qarshi bo‘lgan chiqishlarni hosil qiladi.

Chiziqsiz $f: F_4 \rightarrow F_2$ filtr funksiyasining ifodalanishi:

$$f(a, b, c, d) = ((a \wedge b \wedge c) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b} \wedge \bar{c})) \oplus d$$

Filtr funksiyasi to‘rtta (a, b, c va d) bitlarini kirish sifatida oladi va belgilangan chiziqli bo‘lmagan tenglamani natijasini hisoblash orqali bitta chiqish bitini ishlab chiqaradi. 1-jadvalda $f(\cdot)$ ning kiritish-chiqish munosabatini ifodalovchi mantiqiy jadval (rostlik jadvali) tasvirlangan.

1-jadval. $f(\cdot)$ ning rostlik jadvali

abcd	$f(a, b, c, d)$
0000	1
0001	0
0010	0
0011	1
0100	0
0101	1
0110	0
0111	1
1000	0
1001	1
1010	0
1011	1
1100	0

1101	1
1110	1
1111	0

Funksiyaning og'ishi uning 1-jadvalda keltirilgan kirish-chiqish munosabatiga qarab osongina aniqlanadi. $f(\cdot)$ balanslashgan chiqish hosil qilsada, ya'ni ishlab chiqarilgan chiqish bitlarining yarmi nolga teng va ularning yarmi bitta bo'lsa-da, d kirish biti a, b va c kirish bitlariga qaraganda chiqishga sezilarli darajada ta'sir qiladi. 1-jadvaldagi to'rtta belgilangan qatorlar abc kirish bitlari bir-biriga teng bo'lgan holatlarni ko'rsatadi.

abcd ning 16 ta holatidan 12 tasida ko chiqish biti kirish biti d bilan aynan bir xil. Shu sababli, tasodifiy taqsimlangan kirish bitlari bilan o'rtacha $\frac{3}{4}$ holatda $ko = d$, faqat $\frac{3}{4}$ holatda $ko \neq d$ degan xulosaga kelish o'rinalidir. Demak, ikkinchi siljish registri ishlab chiqarilgan kalit oqimi bitlarining qiymatiga ko'proq ta'sir qiladi.

Faraz qilaylik, tahlilchi ko_0 kalit oqimining birinchi bitini tiklaydi. U ko_0 ni $f(\cdot)$ funksiyasi orqali $f(k_3, k_7, k_{10}, k_{12})$ argumentlari bilan hisoblanganligini biladi. Shuning uchun u $\frac{3}{4}$ ehtimol bilan d kirish uchun to'g'ri qiymatni aniqlay oladi, bu ko_0 uchun o'n uchinchi maxfiy kalit biti k_{12} . Garchi bu mumkin bo'lgan nomzod kalitlar to'plamini sezilarli darajada kamaytirsam ham, korrelyatsiya hujumining samarasi ketma-ket bir necha marta qo'llanilganda yaxshiroq namoyon bo'ladi.

$k_0, k_1, k_2, \dots, k_{15}$ maxfiy kalit bitlari siljish registrlariga o'rnatilganda k_3, k_7, k_{10}, k_{12} bitlar ko_0 chiqish bitini hisoblashda foydalanilsa, beshta iteratsiyadan keyin ikkinchi registr to'liq aylanib bo'ladi va k_8, k_1, k_4, k_{12} bitlar ko_5 chiqishni hisoblashda foydalaniladi. Ikkala holatda ham ko_0 va ko_5 chiqishlarni hisoblashda $f(\cdot)$ ga to'rtinchi kirish biti k_{12} maxfiy kalit bitidir.

Xulosa

Mazkur maqolada shifrlash algoritmlari bardoshlilik masalalari, oqimli shifrlash nazariyasi va oqimli shifrlash algoritmlariga nisbatan qo'llaniladigan ayrim kriptotahlil usullari, xususan, korrelyatsion hamda faraz qilish va aniqlash hujumlarining qo'llanilishi umumiy uzunligi 16 bit bo'lgan ikkita registrlardan iborat sodda oqimli shifrlash algoritmlari misolida yoritib berilgan. Boshqa tahlil usullarining qo'llanilishini keyingi tadqiqot ishlarida yoritish ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Whitfield Diffie and Martin E Hellman. Privacy and authentication: An introduction to cryptography. Proceedings of the IEEE, 67(3):397–427, 1979.
2. S.W. Golomb. Shift Register Sequences. Holden-Day Series in Information Systems. Holden-Day, 1967.
3. El Groth. Generation of binary sequences with controllable complexity. IEEE Transactions on Information Theory, 17(3):288–296, 1971.

4. Edwin Key. An analysis of the structure and complexity of nonlinear binary sequence generators. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):732–736, 1976.
5. Vera S Pless. Encryption schemes for computer confidentiality. *IEEE Transactions on Computers*, 100(11):1133–1136, 1977.
6. Eli Biham and Adi Shamir. Differential fault analysis of secret key cryptosystems. In 17th International Cryptology Conference, *Advances in Cryptology (CRYPTO 1997)*, volume 1294 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 513–525. Springer-Verlag, 1997.
7. Alex Biryukov and David Wagner. Slide attacks. In 6th International Workshop on Fast Software Encryption (FSE 1999), volume 1636 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 245–259. Springer-Verlag, 1999.
8. Andrey Bogdanov, Dmitry Khovratovich, and Christian Rechberger. Biclique cryptanalysis of the full AES. In 17th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, *Advances in Cryptology (ASIACRYPT 2011)*, volume 7073 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 344–371. Springer-Verlag, 2011.
9. Dan Boneh, Richard A DeMillo, and Richard J Lipton. On the importance of checking cryptographic protocols for faults. In 16th International Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques, *Advances in Cryptology (EUROCRYPT 1997)*, volume 1233 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 37–51. Springer-Verlag, 1997.
10. Joan Daemen, Lars Knudsen, and Vincent Rijmen. The block cipher Square. In 4th International Workshop on Fast Software Encryption (FSE 1997), volume 1267 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 149–165. Springer-Verlag, 1997.